

YOSHLAR SOG'LOM TURMUSH QADRIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA OILA INSTITUTINING TARBIVAVIY FUNKSIYASI (IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLIL)

Ochilova Faridaxon Kudrat qizi

Namangan davlat universitetining mustaqil tadqiqotchisi
ochilova9003@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15791401>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oila talaba yoshlar hayotida sog'lom turmush tarziga (STT) bo'lgan qadriyaviy munosabatni shakllantiruvchi ijtimoiy institut sifatida ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, oilaviy muloqotning, ota-onaning shaxsiy namunasi va qadriyatlarni avloddan avlodga o'tkazishning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratiladi. Ushbu omillar yosh avlodda o'z sog'lig'ini asrashga yo'naltirilgan ijtimoiy-povedencheskiy pozitsiyani shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: oila, tarbiyada qadriyatlar, sog'lom turmush tarzi, talaba yoshlar, ijtimoiylashuv, ota-onaning namunasi, avlodlararo qadriyatlar uzviyligi, sog'lig'ini asrashga qaratilgan xulq, oilaviy o'zaro munosabat, axloqiy yo'nalishlar, ma'naviyat, jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish.

THE EDUCATIONAL FUNCTION OF THE FAMILY INSTITUTION IN SHAPING YOUTH'S HEALTHY LIFESTYLE VALUES (A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS)

Ochilova Faridakhon Kudrat kizi

Independent Researcher at Namangan State University
ochilova9003@gmail.com

Abstract: this article explores the role of the family as a key institution of socialization in shaping students' value-based attitudes toward a healthy lifestyle (HLS). Special attention is given to the importance of family communication, parental role modeling, and intergenerational transmission of values as critical factors influencing the development of self-preserving behavior patterns in the younger generation.

Keywords: family, value education, healthy lifestyle, university students, socialization, parental example, intergenerational value transmission, self-preserving behavior, intrafamily interaction, moral guidelines, spirituality, physical activity, proper nutrition.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У МОЛОДЕЖИ (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)

Очилова Фаридахон Кудрат кизи

Независимый исследователь Наманганского государственного университета
ochilova9003@gmail.com

Аннотация: в статье рассматривается роль семьи как ключевого института социализации в формировании у студенческой молодежи ценностного отношения к здоровому образу жизни (ЗОЖ). Особое внимание уделяется значению семейного общения, родительского примера и межпоколенческой передачи ценностей как факторов, формирующих у молодого поколения установки на самосохранительное поведение.

Ключевые слова: семья, воспитание ценности, здоровый образ жизни, студенческая молодежь, социализация, родительский пример, межпоколенческая трансляция ценностей, самосохранительное поведение, внутрисемейное взаимодействие, нравственные ориентиры, духовность, физическая активность, правильное питание.

Sog'lom avlodni shakllantirish barqaror ijtimoiy taraqqiyotning ajralmas shartidir. Yoshlarning sog'lig'i -bu faqat shaxsiy qadriyat emas, balki mamlakat kelajagini, uning intellektual, ijtimoiy va iqtisodiy salohiyatini belgilovchi strategik resurs hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, oilaviy muhitda shakllanadigan turmush tarzi shaxsning har tomonlama – jismoniy, axloqiy va ma'naviy rivojlanishining asosi bo'lib xizmat qiladi. Aynan oilada mehnatsevarlik, mas'uliyat, muloqot madaniyati, tabiatga hurmat hamda salbiy ijtimoiy hodisalarga nisbatan murosasizlik kabi muhim fazilatlar shakllanadi.

Oila nafaqat bolaning jismoniy yashashi va tarbiyasini ta'minlaydi, balki uning axloqiy shakllanish yo'nalishlarini ham belgilaydi hamda chuqur ichki qarashlari va qadriyatlariga ta'sir ko'rsatadi. Shaxsiy tanlov, xulq-atvor uslubi, o'ziga va atrof-muhitga bo'lgan munosabat, asosan, uyda hukm suruvchi muhitga, avloddan avlodga o'tadigan axloqiy yo'nalishlarga bog'liq bo'ladi. Bu holat insonning ichki dunyosi bilan uning ijtimoiylashuv sharoitlari o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni tasdiqlaydi: muhit odat, motiv va xulq-atvor modellari shakllanishiga ta'sir qiladi hamda ular asta-sekin ongda hayotiy me'yorlar sifatida mustahkamlanadi.

Oilaviy an'analar – bu yoshlarning ijtimoiy munosabatlar borasidagi ilk tajribasi bo'lib, ular shu orqali jamiyatning axloqiy va madaniy mezonlarini anglay boshlaydilar. Bejizga sharqona madaniyatda oila kichik Vatan, shaxsiy qadriyatlar shakllanadigan muqaddas makon sifatida e'tirof etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu borada haqli ravishda shunday ta'kidlaydi: «Oila – jamiyat tayanchi, ma'naviyat beshigi, avlodlar yakdilligining ramzi. Bizning xalqimiz har doim oilani muqaddas qadriyat, barqarorlikning mustahkam asosi deb bilgan»[2]. Ushbu so'zlar oilaning axloqiy barqarorlik va fuqarolarning uyg'un rivojlanishidagi o'ziga xos o'rnini alohida ta'kidlaydi.

Oilaviy muhit yosh avlodning hayotiy yo'nalishlari va xulq-atvor modellari shakllanishiga beqiyos ta'sir ko'rsatadi. Aynan oilada sog'lom turmush tarzining asoslari qo'yiladi va bu asoslar keyinchalik faol fuqarolik pozitsiyasi, jamiyat oldidagi burch tuyg'usi hamda shaxsiy kamolotga bo'lgan barqaror motivatsiyaga aylanadi. Barqaror va sog'lom oilalar tinchlik va totuvlik hukm suradigan uyg'un jamiyatni shakllantirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov bu borada shunday degan edi: «Agar xalqimizning tarixiga nazar tashlasak, halollik, rostgo'ylik, or-nomus, vijdon, rahm-shafqat, mehnatsevarlik kabi eng muhim qadriyatlar, eng avvalo, oilada shakllanganini ko'ramiz»[3].

Bugungi kunda oilada sog'lom turmush tarziga amal qilinishi yoshlarning boy ma'naviy meros va madaniyatga bo'lgan qiziqishini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu jihatni inobatga olgan holda, davlat sog'lom oilaviy muhitni shakllantirish va takomillashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratmoqda. Chunki turmush tarzi jamiyatning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy hamda ma'naviy-madaniy taraqqiyotini aks ettiradi va oiladagi ichki muhitni sog'lomlashtirishda muhim omil hisoblanadi. Xalqimizda bekorga «Sog'lom tanada – sog'lom aql» degan maqol aytilmagan. Har bir inson tushunadiki, faqat sog'lom bo'lgan taqdiridagina

samarali mehnat qilish, ijodiy faoliyat yuritish, ovqatdan zavqlanish va tinch uxlash mumkin. Biroq ko'pincha biz tanamiz, ongimiz va ruhiyatimiz salomatligini o'z vaqtida asrash zarurligini unutamiz, holbuki bu bevosita o'z manfaatlarimiz bilan bog'liqdir.

Demak, tana salomatligi nafaqat xalqimizning eng muhim qadriyati bo'lishi, balki hayot falsafamiz, dunyoqarashimiz va ongli turmush tarzimizning ajralmas qismi sifatida qaralishi lozim. Shu sababli davlat dasturlarida har bir fuqaroda o'z salomatligiga nisbatan ongli va mas'uliyatli munosabatni shakllantirish, sog'lom turmush tarzini olib borish uchun zarur sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda -bu nafaqat o'zimiz uchun, balki yaqinlarimiz uchun ham muhimdir.

Oilada sog'lom va uyg'un turmush tarzini shakllantirishda ota-onalarning o'rni beqiyosdir. Aynan ular oilaviy munosabatlarning markaziy figuralari sifatida ibrat namunasi bo'lib xizmat qiladilar, uyda hissiy va xulqiy muhitni belgilaydilar. O'z sog'lig'i va farovonligi uchun shaxsiy mas'uliyatni anglash – yetuk va barqaror oilaviy qadriyatlarni shakllantirish yo'lida qo'yiladigan birinchi qadmdir. O'ziga g'amxo'rlik qilish, jismoniy va ruhiy holatga nisbatan hurmat bilan yondashuv namunasini ko'rsatish orqali ota-onalar nafaqat o'z salohiyatini mustahkamlaydi, balki farzandlarda ham to'g'ri hayotiy yo'nalishlarni shakllantiradi.

Jismonan va ruhiy jihatdan sog'lom ota-onalar hayotdagi turli sinovlarga xotirjam va aql bilan yondashishga, o'zgarishlarga moslashuvchanlik bilan munosabat bildirishga, hatto stressli vaziyatlarda ham ichki barqarorlikni saqlab qolishga qodirdirlar. Oiladagi qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega: yaqin inson bilan o'z fikrlarini, xavotirlarini va quvonchlarini bo'lishish imkoniyati ruhiy muvozanatni hamda barqarorlik hissini saqlab qolishga yordam beradi. Aynan shunday ishonch va o'zaro ko'makka asoslangan muhit har bir oila a'zosining hissiy farovonligining kafolatiga aylanadi.

O'z hayot falsafasini ichki uyg'unlik, o'ziga va boshqalarga hurmat asosida shakllantirgan shaxs muqarrar ravishda baxt va ishonch tuyg'usiga ega bo'ladi. Chunki aynan jismoniy salomatlik, ruhiy tetiklik va hayotdagi maqsadga intilish inson uchun tayanch vazifasini bajaradi – bu nafaqat ota-onalarga, balki ularning farzandlariga ham kelajakka ishonch bilan qarash imkonini beradi. Muhabbat, hurmat va shaxsiy ibrat muhitida ulg'aygan bolalarga ortiqcha qattqlik yoki doimiy nasihatlar zarur emas. Ularning ichki dunyosi allaqachon axloqiy yo'nalishlar bilan boyitilgan bo'lib, bu esa ularni barkamol shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi [4].

Bunday oilada bola yoshligidanoq uning aql-idroki, dunyoqarashi va jismoniy madaniyatini shakllantiruvchi qadriyatlarga oshno bo'ladi. U to'g'ri yo'ldan adashishi ehtimoldan yiroq, chunki bolalikda singdirilgan axloqiy poydevor uning shaxsiy kamolot, baxt va mukammallikka intilish yo'lida mustahkam tayanch bo'lib xizmat qiladi. Ma'lumki, buyuk Amir Temur farzandlari va nabiralari uchun oila qurish masalasiga alohida e'tibor bergan, bu borada o'z nozik didiga tayanib ish tutgan. O'sha davr tarixchilari yozishicha, u yoshlar uchun juft tanlashda nafaqat tashqi go'zallikka, balki ichki dunyo, aql-zakovat va fikrlash qobiliyatiga ham katta ahamiyat bergan. Aynan shu yondashuv tufayli Amir Temur davrida ko'plab davlat muammolarining oldi olingan. Bugungi kunda ham ayrim ota-onalar farzandlariga oila qurishda erkinlik berishadi. Agar ota-onaning dunyoqarashi keng bo'lsa – bu ijobiy holat. Ammo aksincha bo'lsa, sog'lom bo'lmagan munosabatlar paydo bo'lishi mumkin, bu esa oiladagi psixologik muhitga ham, ijtimoiy atrof-muhitga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Konstitutsiyada qayd etilganidek, oila jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblanadi va bola uchun sog'liqni eng muhim hayotiy qadriyat sifatida anglashda hal qiluvchi rol o'ynaydi[1]. Aynan oilaviy muhitda bola ilk bor kundalik hayot asoslariga – kun tartibi, ovqatlanish odatlari, jismoniy faollikka munosabat, shuningdek, jismoniy va psixoemotsional farovonlik haqidagi tasavvurlarga ega bo'ladi. Oila – bu dastlabki ta'lim-tarbiya maydonidir, unda bola kattalarni kuzatish va ularning kundalik harakatlariga taqlid qilish orqali xulq-atvor namunalarni shakllantiradi. Rossiyalik faylasuf N.V. Semyonova ta'kidlaganidek, “bola aynan kattalarni, xususan, ota-onani kuzatish va ularga taqlid qilish orqali sog'liq muhim deb e'tirof etiladigan va qo'llab-quvvatlanadigan, yoki, aksincha, e'tiborsiz qoldiriladigan xulq modellari va hayotiy yondashuvlarni o'zlashtiradi”[5]. Shu nuqtayi nazardan sog'liqni saqlash va sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalalarida oilaviy muloqotning ochiqligi va mazmunli bo'lishi alohida ahamiyat kasb etadi. Bunday mavzularni muntazam muhokama qilish – nafaqat tarbiya va ma'lumot berish vositasi, balki yosh avlodda o'z tanasiga, odatlariga va holatiga nisbatan ongli va mas'uliyatli munosabatni shakllantirishga xizmat qiluvchi qadriyatlarni yetkazish usulidir. Bundan tashqari, aynan oilaviy muloqot orqali sog'liqqa faqatgina funksional tushuncha sifatida emas, balki parvarish, ehtiyotkorlik va hurmatni talab qiluvchi yaxlit qadriyat sifatida axloqiy va etik asoslar shakllanadi. Shu tariqa, oila bolaning shaxsiy identifikatsiyasida sog'liq madaniyatini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Zamonaviy ijtimoiy tadqiqotlar doirasida oilaviy institutning sog'lom turmush tarziga (STT) doir qarashlarni shakllantirishdagi ishtirok darajasini aniqlash maqsadida talabalar o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. Ularga quyidagi savol yo'naltirildi: «Oilangizda sog'lom turmush tarzi mavzusida qanchalik tez-tez suhbatlar olib borasiz?». Javoblar quyidagicha taqsimlandi: 168 nafar ishtirokchi (25,97%) bu mavzular muntazam muhokama qilinishini ta'kidladi; 291 kishi (44,98%) vaqti-vaqti bilan bunday suhbatlar bo'lib turishini bildirdi; 132 nafar respondent (20,40%) bu mavzular juda kam muhokama qilinishini qayd etdi, 56 nafar talabalar esa (8,66%) bunday mavzular umuman ko'tarilmasligini ma'lum qildi. Umuman olganda, 70,95% ishtirokchilar oilaviy muhitda STT mavzusi hech bo'lmaganda vaqti-vaqti bilan muhokama qilinishini bildirgan, bu esa sog'liq bilan bog'liq qadriyatlarni uzatishda oilaning faol rolini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, deyarli uchdan bir qism talabalar (29,06%) oilasida sog'lom turmush tarzi bo'yicha suhbatlar juda kam yoki umuman o'tkazilmasligini tan olgan. Bunday holatga ota-onalarning bandligi, vaqt yetishmasligi, yetarli bilim va ko'nikmalarning yo'qligi yoki bunday mavzularni uy sharoitida muhokama qilish odatining shakllanmaganligi sabab bo'lishi mumkin.

Jiddiy xavotir uyg'otadigan holat shundaki, so'rovda qatnashgan talabalarni 8,66 foizi ularning oilalarida sog'liq va sog'lom turmush tarzi bilan bog'liq masalalar umuman muhokama qilinmasligini tan oldi. Bu kabi muhim sohada yuzaga kelgan kommunikativ bo'shliq sog'liq haqida g'amxo'rlik qilishni hayotiy ustuvorliklar tizimidan siqib chiqarib, uning o'rnini yuzaki manfaatlar yoki vaqtinchalik maqsadlar bilan almashtirib yuborishi mumkin. Bolalikdan shakllangan o'z salomatligiga befarqlik modeli vaqt o'tishi bilan gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik, jismoniy faollikdan voz kechish va profilaktik choralarni e'tiborsiz qoldirishga olib kelishi mumkin. Bu esa o'z navbatida surunkali charchoq, psixoemotsional buzilishlar, somatik kasalliklar, shuningdek, deviant xatti-harakatlar xavfini oshiradi.

Shu munosabat bilan oilaning roliga yangicha yondashish zarur: u nafaqat hissiy qo'llab-quvvatlash makoni, balki sog'liq bilan bog'liq barqaror hayotiy qarashlarni shakllantirish

jarayonida faol ishtirok etuvchi subyekt sifatida qaralishi lozim. Oilaviy muhit yosh avlodda o'z tanasi va farovonligiga ongli, qadriyatlarga boy munosabatni tarbiyalash borasida ulkan salohiyatga ega. Demak, aynan oila sog'lom turmush tarzining mustahkam poydevorini yaratishda, shuningdek, shaxsiy va ijtimoiy farovonlikning asoslarini shakllantirishda asosiy manbalardan biri bo'la oladi.

Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar ota-onalarni farzandlari bilan ovqatlanish, uyqu tartibi, jismoniy faollik, raqamli gigiyena va psixologik farovonlik masalalarida mazmunli muloqotga jalb etishni kuchaytirishga qaratilgan ma'rifiy faoliyatni jadallashtirish zaruratini yaqqol ko'rsatmoqda. Bu yo'nalishdagi ota-onalarning xabardorligi va kompetensiyasining oshirilishi nafaqat oilaviy muloqot sifatini yaxshilaydi, balki shunday tarbiyaviy muhitni shakllantirishga xizmat qiladiki, unda sog'liq oddiy kundalik amaliyot emas, balki muhim ma'naviy-axloqiy qadriyat sifatida qaraladi.

Sog'liq bilan bog'liq mavzular ochiq va muntazam muhokama qilinadigan oilaviy muhitda ulg'aygan talabalar o'z sog'lig'ini asrashga qaratilgan barqaror xulq-atvorni ancha tez-tez namoyon qiladilar. Ular uchun o'ziga g'amxo'rlik qilish tashqaridan yuklatilgan talab emas, balki shaxsiy mas'uliyatning tabiiy ifodasi, hayotga yetuk va ongli munosabatning belgisi sifatida qabul qilinadi. Bunday oilalarda sog'lom turmush tarzi tamoyillarini majburlab joriy qilishga ehtiyoj bo'lmaydi - ular dunyoqarashga singdirilgan bo'lib, to'laqonli hayot kechirishning ajralmas sharti sifatida ichki e'tiqod bilan qabul qilingan bo'ladi.

Agar oilada sog'lom turmush tarziga amal qilish an'anasi mavjud bo'lmasa, ota-onalar to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik yoki kasalliklarning oldini olishga yetarli e'tibor bermasalar, bu qarashlar keyingi avlodga ham o'tadi. Afsuski, bugungi kunda ota-onalar ko'proq daromad topish, ishsizlik muammolarini hal qilish kabi tashvishlar bilan band bo'lib, oilaviy muloqot tanqisligi yanada kuchaymoqda. Bu holat ayniqsa o'smirlar uchun salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki aynan ushbu davrda ular hayotiy tajriba orttirish, boshqalar bilan munosabat o'rnatishni o'rganish bosqichida bo'lib, ota-onalarning yordamiga, tushunishiga va ko'magiga muhtoj bo'ladilar.

Yosh kishi voyaga yetib, mustaqil hayotga qadam qo'yganida va o'z oilasini qurayotgan chog'ida bolalikda shakllangan xatti-harakat modellarini takrorlaydi. Bundan tashqari, oilaviy tarbiya nafaqat amaliy ko'nikmalarni, balki shaxsning sog'lig'iga bo'lgan munosabatini belgilab beradigan qadriy yo'nalishlarni ham shakllantiradi: bu sog'liqni parvarish qilishga loyiq yuksak qadriyat sifatida qabul qilish yoki uni vaqtinchalik istaklarga bo'ysunadigan ikkinchi darajali omil sifatida ko'rishga olib keladi.

Yoshlar orasida sog'lom turmush tarziga oid qarashlar shakllanayotgan davrda nafaqat sog'liq haqidagi bilimlarning mavjudligi, balki qadriyatlar tizimining shakllanganligi ham muhim ahamiyatga ega. Bu tizim, avvalo, oilada, so'ngra ijtimoiy va ta'lim muhitida vujudga keladi. Ayniqsa, talaba yoshlari uchun bu juda dolzarbdir, chunki ular shaxsiy shakllanishning faol bosqichida, mustaqil hayotga moslashish, kasbiy yo'nalishni belgilash va oilaviy munosabatlar qurish davrida bo'ladilar.

Voyaga yetayotgan yoshlar ko'plab yangi chaqiriqlarga duch kelishadi -bu turmushdagi va moddiy qiyinchiliklardan tortib, psixologik va rolga doir o'zgarishlargacha bo'lishi mumkin. Bunday sharoitda sog'liq ko'pincha cheksiz resurs sifatida qaraladi va unga g'amxo'rlik qilish "keyinga qoldiriladi".

Ko'plab talabalar va yosh oilalar zararli odatlarning uzoq muddatli oqibatlarini haqida jiddiy o'ylab ko'rmaydilar. Noto'g'ri va nomutanosib ovqatlanish, jismoniy faollik yetishmasligi, gadgetlardan ortiqcha foydalanish, chekish yoki spirtli ichimliklarga ruju qo'yish kabi holatlar ko'pincha beparvolik bilan qabul qilinadi. Bundan tashqari, jamiyatda quyidagi kabi barqaror afsonalar ham keng tarqalgan: «men yoshman -hammasi o'z-o'zidan tiklanadi», «sog'lom turmush tarzi faqat pul bilan bog'liq», «atrafimda hech kim sport bilan shug'ullanmaydi -va hech narsa bo'layotgani yo'q». Bunday noto'g'ri qarashlar odatda sog'lom hayotiy amaliyotlar bo'yicha shaxsiy tajribaning yo'qligi natijasida shakllanadi. Eng muhimi -bu holat ko'pincha oilada sog'lom turmush tarzi madaniyatining bo'lmaganligi, ya'ni u muhokama qilinmagan, namoyish etilmagan yoki rag'batlantirilmagan holatlarda yuzaga keladi. Agar ota-onalar oilasida sog'lom turmush odatlarining kundalik hayotda aks etishi kuzatilmagan bo'lsa, yosh insonning ham o'z hayotiga bunday qadriyatlarni kiritishi qiyinlashadi. Shu sababli, bolalikda shakllangan qarashlar va odatlarning hozirgi kundalik hayotda qanchalik amalga oshirilayotganini anglash va tahlil qilish - sog'liqni qadrlashga yo'naltirilgan oilaviy tarbiyaning samaradorligini baholashda muhim ko'rsatkich hisoblanadi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi / 2023-yil 30-aprelda referendumda qabul qilingan (2023-yil 1-maydan kuchga kirgan; 2025-yil 8-iyungacha bo'lgan o'zgartishlar va qo'shimchalar bilan). – Elektron ma'lumot. – O'zbekiston Respublikasi qonunchilik milliy bazasi "Adolat". – Murojaat qilish manzili: <https://lex.uz/docs/6445147>
2. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro oila kuni munosabati bilan tabrigi // Sputnik O'zbekiston. – 2025-yil 15-may. – Murojaat qilish manzili: <https://uz.sputniknews.ru/>
3. Karimov I.A. Barkamol avlod orzusi. – T.: 1999. – B. 35.
4. Atakulov M. S. Yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – T. 3, № 3. – B. 400.
5. Semenova N. V. Oilaning turmush tarzining bola salomatligini shakllantirishdagi o'rni: ijtimoiy fanlar nomzodi dissertatsiyasi: 22.00.04 / Nina Vasilevna Semenova. Qozon davlat tibbiyot universiteti. – Qozon, 1997. – 157 b.